

B²-INF

Б2-ИНФ БИДЕТЕ ПОДОБРО ИНФОРМИРАНИ ЗА НЕПЛОДНОСТА

ПРЕПОРАКИ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СОДРЖИНА

01	ВОВЕД	03
02	МЕТОДИ	05
03	ГЛОБАЛНИ ПРЕПОРАКИ	06
	СОЦИОКУЛТУРНИ И РОДОВИ УПАСТВА	06
	ПРАВНИ ПРЕПОРАКИ	08
04	ПРЕПОРАКИ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	10
	4.1. ВОВЕД	10
	Македонски контекст	10
	Примерок и опис на теренска работа	12
	4.2. ПРЕПОРАКИ	15
	Социокултурни и родови препораки	15
	Правни препораки	16

Светската здравствена организација наведува дека неплодноста е глобален здравствен проблем, со кој се соочуваат околу 48 милиони парови и 186 милиони поединци ширум светот.¹ Неможноста да се има деца може да има општествени, економски, психолошки и физички ефекти кои сериозно влијаат на благосостојбата и квалитетот на животот на луѓето кои се соочуваат со неплодноста. Дополнително институциите како Центарот за контрола и превенција на болести нагласуваат дека постојат значителни нееднаквости во распространетоста, дијагнозата, упатувањето и третманот на неплодноста (пол, етничка припадност, социо-економски статус, итн.), како и веројатни здравствени ризици за жените, мажите и потомството поврзано со третманите за неплодноста.² Поради сите овие причини, спречувањето на неплодноста и последиците поврзани со неговото лекување е важно прашање од гледна точка на јавното здравје, а грижата за плодноста е клучна за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје и права. Сепак, студиите кои ги истражуваат мислењата, грижите и очекувањата на младите поврзани со неплодноста и медицински потпомогнато оплодување (МПО) се ретки.

Б2-ИНФ Е ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ХОРИЗОНТ 2020 (ДОГОВОР ЗА ГРАНТ БР. 872706), КОЈ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ИСТРАЖИ КАКО МЛАДИТЕ ГО ПЕРЦЕПИРААТ И РАЗМИСЛУВААТ ЗА МПО И КАКО КЛИНИКИТЕ ЗА МПО МОЖАТ ПОДОБРО ДА ГИ УСОГЛАСАТ НИВНИТЕ УСЛУГИ, ИСТРАЖУВАЊА И ИНФОРМАЦИИ СО СТАВОВИТЕ, ГРИЖИТЕ И ОЧЕКУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ.

Б2-Инф промовира одговорно истражување, иновации и учество на јавноста во областа на МПО. За таа цел, Б2-Инф собираше и анализираше знаења, очекувања и грижи за МПР од младите луѓе (на возраст од 18 до 30 години) во осум европски земји (Албанија, Белгија, Италија, Косово, Македонија, Словенија, Шпанија, Швајцарија) со цел пренесување на овие информации до клиниките и креаторите на политиките. Дополнително Б2-Инф собираше и анализираше информации кои клиниките ги пренесуваат на нивните веб-страници и ги спореди овие информации со перцепциите и потребите на младите луѓе. Резултатите од Б2-Инф ќе се користат за подобрување на научните информации што ги нудат клиниките

за МПО на општеството од социокултурни, правни и родови перспективи преку примена на национални и меѓународни упатства потврдени од граѓаните. Дополнително, Б2-Инф ќе помогне да се стави поголем акцент на еволуцијата на репродуктивната наука и нејзината перцепција од општеството со цел да се промовира проактивно и антиципативно креирање политики и да се усогласи развојот на истражувањето со потребите, очекувањата и вредностите на општеството.

¹ Infertility [Internet]. World Health Organization - Health Topics. 2022 [посетено на 16 декември 2022 година]. Достапно на: https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1

² Centers for Disease Control and Prevention. National Public Health Action Plan for the Detection, Prevention, and Management of Infertility, Atlanta, Georgia: Centers for Disease Control and Prevention; June 2014.

Во овој документ се дадени препораките изготвени од Б2-ИнФ врз основа на резултатите од социокултурните, родовите и правните анализи спроведени од специјализирани научно-истражувачки тимови на податоци добиени од интервјуа со млада популација и информации обезбедени од клиниките.

Прво, општата методологија на проектот е дадена како што се спроведуваше во осум европски земји (Албанија, Белгија, Италија, Косово, Северна Македонија, Словенија, Шпанија, Швајцарија), проследеноа со глобални препораки за сите земји од Европската Унија.

Следно, претставени се националните

препораки, специјално прилагодени за Северна Македонија, врз основа на податоци добиени од интервјуа со млади луѓе и анализа на информации од клиниките обезбедени преку интернет. На овие препораки им претходеше резиме на македонскиот контекст и опис на теренската работа и методите за земање примероци за Македонија.

Вкупно беа спроведени 98 полуструктурирани интервјуа, а беа истражени 38 веб-страници на клиници во Албанија, Белгија, Италија, Косово, Северна Македонија, Словенија, Шпанија и Швајцарија. Сите информации се собираа на локалните јазици, транскрибирани до збор и преведени на англиски. Транскриптите од интервјуата и информациите од клиниките се анализираа независно, според квалитативен пристап на тематска и анализа на содржината. Анализата се правеше со помош на софтверот Atlas.ti v9.1.5.

Врз основа на податоците добиени од интервјуата и веб-страниците, беа спроведени тематски и содржински анализи од страна на специјализирани истражувачки тимови кои се фокусираа на следните аспекти:

- Социокултурен: Анализа спроведена од истражувачи од Националниот институт за демографски студии (ИНЕД; Франција)
- Полов: Анализа спроведена од истражувачи од Универзитетот во Антверпен (УА; Белгија)
- Правен: Анализа спроведена од истражувачи од Универзитетот „Реј Хуан Карлос“ (УРЈЦ; Шпанија).

Дополнително, тимот на УРЈЦ истражуваше документи релевантни за правната регулатива на МПР во избраните земји, вклучително и состојбата на законската регулатива за медицинско рекламирање и информации обезбедени од клиниките, како и состојбата на тврдо и меко регулирање на информираната согласност на национално ниво. На сите прибрани документи е направена правна анализа.

Откако беше завршена тематската и правната анализа, тимот на Универзитетот во Навара (УНАВ, Шпанија), одговорен за интегрирање на резултатите, продолжи со работата заедно со истражувачките тимови. Првиот нацрт на националните препораки беше подготвен во текот на месец септември 2022 година и беше претставен на **Интерна работилница одржана на 6 октомври во Памплона, Шпанија**. По неколку ревизии, беше претставен и новиот нацрт на **Работилницата за валидација** што се одржа во октомври 2022 година **во Брисел, Белгија со учество на 32 одбрани млади луѓе од 8-те избрани земји**.

Потоа беа направени повеќе ревизии и модификации на упатствата, врз основа на коментарите добиени од учесниците во Работилницата за валидација и од истражувачките партнери вклучени во Б2-ИнФ, што на крајот резултираше со овој документ.

Овој дел претставува збир на глобални препораки кои беа елаборирани од истражувачкиот тим преку синтетизирање на резултатите од истражувањата спроведени во осум европски земји (Албанија, Белгија, Италија, Косово, Северна Македонија, Словенија, Шпанија, Швајцарија).

Поконкретно, овие препораки беа елаборирани од истражувачкиот тим на Б2-ИнФ врз основа на следново:

1. податоци собрани во текот на проектот преку квалитативни интервјуа со млади луѓе, истражување на информациите пронајдени на веб-страниците на клиниките за потпомогнато оплодување и преглед на националните и меѓународните правни рамки, кои се однесуваат на предметот на истражување.
2. научни анализи на овие информации беа спроведени од страна на посебните тимови на конзорциумот Б2-ИнФ, кој е составен од експерти од областа на полот, социокултурниот контекст и правото.

СОЦИОКУЛТУРНИ И РОДОВИ УПАСТВА

За подобро информирање за третманите на неплодност потребно е информациите што ги даваат клиниките да бидат усогласени со грижите и очекувањата на јавноста, особено младата популација. Исто така, потребна е подобра едукација за неплодноста за граѓаните, вклучувајќи ги нејзините причини, распространетоста и третманот. Во интервјуата со млади луѓе од земјите учеснички, беа откриени следните несовпаѓања и неусогласености:

ГЛАВНИ, ГЕНЕРАЛНИ ЗАКЛУЧОЦИ

- о Младите луѓе се загрижени дека неплодноста, особено машката неплодност, останува табу, делумно поради недостаток на знаење за распространетоста и причините за неплодност во општеството во целина.
- о Младите се загрижени дека жените се неправедно оптоварени со нееднаква одговорност и обвинети за неплодност; Во меѓувреме информациите на веб-страниците на клиниките се многу искривени за жените.
- о Младите бараат информации за психолошки услуги поврзани со МПО.
- о Младите луѓе повеќе поддржуваат еднаков пристап до МПО, додека многу клиници ги презентираат своите услуги првенствено насочени кон белите и хетеросексуалните парови.
- о Младите се загрижени не само за подобрен пристап до третман за плодност, туку и за универзален пристап до основните услуги од примарната и репродуктивната здравствена заштита.
- о Младите очекуваат транспарентност за трошоците за МПО, додека многу клиници не обезбедуваат соодветни информации за цените на третманите и додатоците.
- о Младите споменуваат дека сурогат мајчинството често е дел од силно поларизирана дебата во медиумите, додека клиниките не нудат информации за сурогат мајчинството (често поради законски ограничувања).

ПРЕПОРАКИ

- Клиниките треба да користат заеднички јазик за да ги опишат техниките. Треба да ги користат истите термини и дефиниции, исти бројки за распространетост на неплодност (вклучително и по пол), иста мерна единица за стапката на успех (се препорачува стапка на наталитет во живо) по техника и според возраст (и за мажи и за жени).
- Веб-страниците на клиниките треба да бидат погодни за корисникот и поергономски, со достапни информации, но не претерано детални, за подобро разбирање и информиран избор.
- Клиниките треба да ја дестигматизираат неплодноста и употребата на МПО, наведувајќи дека многу поединци и парови се соочуваат со проблеми со неплодност и користат МПО, прецизирајќи дека процедурата на МПО може да биде долга и тешка и може да претставува психолошки предизвици.
- Веб-страниците на клиниката треба да обезбедуваат информации за психолошките услуги, да го олеснат пристапот до овие услуги (каде што се достапни) и да ги упатуваат овие информации до сите потенцијални родители (на пр. без оглед на полот) и оние кои придонесуваат за оплодување (на пр., донори).
- Клиниките треба да обезбедат систематски, јасни и сеопфатни информации за процедурите, техниките, трошоците и релевантната правна рамка за МПО.
- Клиниките треба да ги презентираат своите услуги на начини што се во согласност со правниот пристап во нивните земји и/или јасно да ги објаснат сите законски ограничувања за пристап (на пр. ништовноста на договорите за сурогат мајчинство).
- Информациите што ги обезбедуваат клиниките треба да бидат побалансирани според полот (не фокусирајќи се само на жените и мајчинството), со цел да се избегне придонес кон доминантната социјална застапеност дека неплодноста е женско прашање и да се намали социјалниот притисок врз жените да забременат. Клиниките може да избегнуваат да користат розова боја на веб-страниците за плодност и да користат родово понеутрална боја.
- Информациите што ги обезбедуваат клиниките треба да бидат повеќе опфатени со родот (вклучувајќи ги самохраните поединци, истополовите парови, како и транс и интерсексуалните лица). Во контекст на криопрезервација, треба експлицитно да се именува пред-транзициското замрзнување на гамети.
- Клиниките треба да се обраќаат и кон лицата со попреченост, кои треба да ги имаат на ум како можни корисници на МПО.
- Клиниките треба да бидат помалку хетероцентрични (фокусирани на хетеросексуалните парови) и да ги земат предвид различните семејни конфигурации, вклучително и повеќекратното родителство.
- Информациите и рекламите што ги даваат клиниките треба да ја одразуваат етничката, културната и расната различност на европските граѓани. Неплодноста и нејзиниот третман не треба да се прикажува како да е исклучиво за одредени групи.
- Клиниките треба да бидат помалку пазарно ориентирани (помалку да употребуваат суперлативи за да ги опишат нивните услуги, искуство и перформанси), а повеќе да се темелат на социјалната и човечката реалност.
- Клиниките треба да избегнуваат да се претставуваат како „продавачи на соништа“ за да се избегнат лажни надежи и не треба да го претставуваат МПО како услов за среќа во животот. Треба да споменат и други алтернативи како можност нивните клиенти да станат родители.
- Клиниките не треба да придонесуваат за табуата во врска со неплодноста и МПО. Не треба да избегнуваат да зборуваат за сексуалност (сексуален однос) и мастурбација (како примарен начин за собирање сперма).
- Јавните информации треба да бидат достапни и распространети на локални јазици (а не само на англиски).
- Треба да се спроведат јавни информативни кампањи за неплодноста (причини, распространетост) и можности за МПО за подобро да се информира општата популација, вклучително и младите луѓе кои се чини дека имаат малку познавање на темата, и за да се крене свеста.
- Јавните информативни кампањи треба да бидат родово урамнотезени и родово инклузивни.

ПРАВНИ ПРЕПОРАКИ

Сите информации обезбедени од клиниките на нивните веб-страници, рекламирање и документи за информирана согласност се регулирани со законските стандарди за веродостојно рекламирање и информирана согласност. Откривме дека информациите добиени од клиниките во однос на стапките на успех на третманите за плодност, додатоците (дополнителни процедури кои клиниките ги понудиле за да се подобрат резултатите од третманот за плодност) и можните ризици поврзани со МПО не ги исполнуваат овие стандарди. Следствено, во интерес на поголема транспарентност, ги даваме следните препораки за подобрување на информациите:

ВО ОДНОС НА СТАПКИТЕ НА УСПЕХ, СЕ ПРЕПОРАЧУВА:

- Стапката на успех треба јасно да се дефинира како живородени деца, во согласност со очекувањата на лицата кои бараат третман за плодност и нивната главна причина за договор за услугите на клиниката.
- Информациите за стапките на успех треба да се основаат врз најдобрите достапни докази. Клиниките треба да ја објаснат издржливоста на доказите.
- Треба да се наведат различни стапки на успех во однос на возраста, различните техники и употребата на донирање јајце клетки.
- Клиниките треба да обезбедат пристап до извори на податоци засновани врз докази поради верификација.
- Информациите за стапката на успех обезбедени преку веб-страници и рекламирањето треба да одговараат на информациите дадени преку информирана согласност.

ВО ОДНОС НА ДОДАТОЦИТЕ, СЕ ПРЕПОРАЧУВА:

- Клиниките треба да обезбедат јасни информации врз основа на најдобрите достапни докази при поткрепата на кое било тврдење дека додатоците можат да ги подобрат исходите од третманот за плодност. Доколку нема такви податоци, клиниките треба да го стават тоа до знаење.
- Сите ризици поврзани со употребата на додатоци треба јасно да се објаснат.
- Клиниките треба да обезбедат пристап до извори на податоци засновани врз докази поради верификација.
- Информациите за додатоците обезбедени преку веб-страници и рекламирањето треба да одговараат на информациите дадени преку информирана согласност.

ВО ОДНОС НА МОЖНИТЕ ПОВРЗАНИ РИЗИЦИ, СЕ ПРЕПОРАЧУВА:

- На веб-страниците, рекламите и документите за информирана согласност, клиниките треба да обезбедат целосни, јасни и разбирливи информации, врз основа на најдобрите достапни докази, за потенцијалните ризици по здравјето на лицата кои се подложени на третман за плодност. Клиниките треба да ја објаснат издржливоста доказите.
- На веб-страниците, рекламирањето и документите за информирана согласност, клиниките треба да обезбедат целосни, јасни и разбирливи информации, врз основа на најдобрите достапни докази, за потенцијалните ризици по здравјет на децата зачнати преку МПО.
- Овие информации треба да ги разликува специфичните ризици поврзани со различни техники (IUI, IVF, ICSI) и процедури (хемиска и физичка манипулација со гаметите и ембриони). Клиниките треба да ја објаснат издржливоста на доказите.
- Информациите за ризиците треба да се изразат на две нивоа: преку технички термини кои го наведуваат видот на ризикот и неговата веројатност, и преку нетехнички јазик што е лесно достапен за јавноста (на пр., користејќи илустрации доколку е потребно).
- Клиниките треба да обезбедат пристап до извори на податоци засновани врз докази поради верификација.
- Информациите за здравствените ризици поврзани со МПО обезбедени преку веб-страниците и рекламирањето треба да одговараат на информациите дадени преку информирана согласност.

ДОПОЛНИТЕЛНИ КЛУЧНИ ПРЕПОРАКИ И РАЗМИСЛУВАЊА:

- Клиниките треба да направат документи за информирана согласност достапни за јавноста преку нивните веб-страници.
- Клиниките треба да ги објавуваат информативните листови и формуларите за информирана согласност прилагодени на лицата со попреченост според условите во член 25 од Меѓународната конвенција на ООН за правата на лицата со попреченост.
- Се препорачува здравствените власти да направат каталог на формулари за ИС и информативни листови, кои се во согласност со важечките прописи.
- Клиниките можат да обезбедат информации за услугите за репродуктивно здравје достапни во други земји, но треба да избегнуваат промовирање на патување надвор од границите за да ги добијат овие услуги на начини кои имплицитно или експлицитно ги заобиколуваат домашните закони (на пр., недостиг од правна поддршка за договорите за сурогат мајчинство).
- Широката загриженост кај младите за „дизајнерски бебиња“ укажува на потребата од информации за етиката и законското регулирање на дарувањето гаметите.
- Многу млади луѓе поддржуваат еднаков пристап до MAP, но нивните позиции за сурогат мајчинството се различни, што ја одразува тековната етичка и правна дебата.
- Многу млади луѓе го гледаат родителството како право, но не прават јасна разлика помеѓу правата за побарување и правата на слобода, да се има право наспроти да се биде слободен да се има деца.
- На европско ниво постои можна недоследност помеѓу правото на детето да знае за биолошкото потекло (Меѓународна конвенција за правата на детето, чл. 8 Препорака на Европскиот Совет 2156/2019, Препораки на националните биоетички комитети, на пр., во Шпанија и Швајцарија) и анонимност на донорот (национални прописи).

Овој дел ги презентира препораките образложени од истражувачкиот тим специјално за Северна Македонија врз основа на следново:

1. податоци собрани во текот на проектот преку квалитативни интервјуа со млади граѓани на Северна Македонија, истражување на информации што се наоѓаат на веб-страниците на клиниките за потпомогнато оплодување во Северна

Македонија и преглед на националните и меѓународните правни рамки во однос на целта на истражување.

2. научни анализи на овие информации спроведени од посебни тимови на конзорциумот Б2-ИнФ составен од експерти од областа на полот, социокултурниот контекст и правото.

4.1. ВОВЕД

МАКЕДОНСКИ КОНТЕКСТ

Стапката на плодност во Северна Македонија е стабилна во последните 15 години со мали варијации, движејќи се околу европскиот просек. Во 2019 година изнесуваше 1,49 деца по жена³, а во 2020 година просечната возраст на мајката при првото раѓање беше 27,5⁴ години.

Медицински потпомогнатото оплодување (МПО) е регулирано со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) донесен во 2008 година и со измените усвоени во 2014 година. Овие закони го регулираат процесот на потпомогната инсеминација, ин витро фертилизација (ИВФ), постхумно оплодување, како и процесот на породување преку сурогат од 2014 година.

³ Fertility rate, total (births per woman) - North Macedonia | Dating [Internet]. [посетено на 20 јануари 2022 година]. Достапно на: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=MK>

⁴ Државен завод за статистика - соопштение: Наталитет ,2020 [Internet]. [посетено на 20 јануари 2022 година]. Достапно на: <http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstение.aspx?rbtxt=8>

Во нив се датени детали и за други прашања, како што се барањата за пристап до МПО техники, видови медицински процедури, права на корисници, родителски права, донирање гаметети, криопрезервација на гаметети и ембриони, здравствени установи овластени за МПО и национален регистар. Законот предвидува дека корисниците на МПО треба да се целосно способни возрасни мажи и жени, способни да остваруваат родителски права, да се во брак или да живеат во заедница⁵. МПО е достапен и за слободните самохрани жени способни да работат, кои не се во брак или не живеат во вонбрачна заедница, доколку претходните третмани биле неуспешни и кои, според

нивната возраст и општата здравствена состојба, се способни за родителска грижа. Сепак, сурогат мајчинството е ограничено на брачни парови.

Во земјава има седум клиници кои вршат МПО. Едната од нив е државна универзитетска болница, а другите се приватни⁶. Македонија нуди јавна поддршка за 3 циклуси за првите три деца⁷. Познато е дека некои луѓе патуваат во странство, претежно во Република Чешка, за да користат МПО кога не ги исполнуваат законските критериуми.

⁵ Selmani-Bakiu A, Zendeli E. The Parenting Responsibility in the Context of the Convention on the Rights of the Child and Protection before the European Court of Human Rights. *Balkan Soc Sci Rev* [Internet]. 2016;8:65. Достапно на: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/bssr8&id=65&div=&collection=>

⁶ The European IVF-Monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Wyns C, De Geyter C, Calhaz-Jorge C, Kupka MS, Motrenko T, et al. ART in Europe, 2017: results generated from European registries by ESHRE†. *Human Reproduction Open* [Internet]. 2021 Jun 1 [посетено на 25 октомври 2021 година25];2021(3). Достапно на: <https://doi.org/10.1093/hropen/hoab026>

⁷ Calhaz-Jorge C, De Geyter CH, Kupka MS, et al. Survey on ART and IUI: legislation, regulation, funding and registries in European countries: The European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). *Hum Play Open* 2020(1): hoz044. doi:10.1093/hropen/hoz044

ПРИМЕРОК И ОПИС НА ТЕРЕНСКА РАБОТА

ИНТЕРВЈУА

Регрутирањето на испитаниците беше спроведено од истражувачкиот тим на Хелт групер (партнер на Б2-ИнФ) со седиште во Северна Македонија по пат на верижен примерок (snowballing method) и со усна препорака. Истражувачите користеа и мрежи на студентски здруженија и нивните лични мрежи за да најдат учесници. Истражувачкиот тим се соочи со одредени потешкотии да најде кандидати за некои профили на учесници, како што се брачни

парови или млади луѓе од руралните области. Во периодот од јуни до јули 2021 година се направија вкупно 10 интервјуа, сите беа спроведени на македонски јазик. Најголем дел од учесниците беа од Скопје, главниот град на Северна Македонија. Сите интервјуа беа спроведени од далечина со помош на платформата Зум поради пандемијата КОВИД-19. Сите учесници отворено зборуваа за темата, но имаше бариери за правни прашања и информации за МПО бидејќи не беа запознаени со овие теми и истражувачите мораа да дадат дополнително објаснување.

ТАБЕЛА 1 - СОЦИОДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИМЕРОК ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УЧЕСНИЦИ (N=10)	N	%
ВОЗРАСТ		
18 - 22	2	20
23 - 26	5	50
27 - 30	3	30
ПОЛ		
Машки	4	40
Женски	5	50
Трансродно лице машко во женско	1	10
Трансродно лице женско во машко	0	0
Друго	0	0
СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА		
Хетеросексуален	7	70
Хомосексуален	2	20
Бисексуален	0	0
Друго	1	10
ЗАНИМАЊЕ		
Студент	2	20
Самовработен/а	1	10
Вработен	7	70
Домаќин/ка	0	0

Невработен/а	0	0
Неспособен/а да работи	0	0
НАЈВИСОКО ОБРАЗОВНО НИВО		
Нема образование	0	0
Основно образование	0	0
Средно образование	2	20
Додипломски студии	8	80
Докторски студии	0	0
МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ		
Урбана средина	6	60
Полурбана средина	3	30
Рурална средина	1	10
ВРСКА		
Да	4	40
Не	5	50
Нема одговор	1	10
БРАЧНА СОСТОЈБА		
Слободен/на	8	80
Во брак или партнерство	1	10
Вдовец/ица	0	0
Разведен/а	0	0
Разделен/а	0	0
Нема одговор	1	10
РЕЛИГИОЗНИ ВЕРУВАЊА		
Христијанин	0	0
Муслиман	1	10
Евреин	0	0
Православен	5	50
Друго	0	0
Ништо	3	30
Нема одговор	1	10

КЛИНИКИ

Поради малиот број на МПО клиника во Северна Македонија, беше извршено пребарување на алатката за пребарување Гугл со помош на клучни зборови, како што се „Центри за ИВФ“ или „Центри за потпомогнато оплодување“, при што беа избрани петте центри што се појавија први. Потоа, изборот на центри беше проверен со локални експерти за истражување на здравствените услуги. Локалниот јазик и земја беа поставени како претпочитани за секое пребарување. Други извори, како што се журнари или блог написи кои не беа од центри за ИВФ беа исклучени.

Собирањето податоци беше спроведено од Медистела во текот на ноември и декември, 2021 година. Веб-страниците од избраните МПО клиника беа истражени на државниот официјален јазик (македонски), а потоа беа преведени на англиски, но треба да

се забележи дека некои веб-страница беа достапни на англиски, српски или албански јазик. Сите информации беа собрани со специјално дизајнирани шаблони. Откако шаблонот беше завршен, беше прегледан од говорител на англиски јазик. Од веб-страниците на македонските клиника за МПО се собраа приближно 200 страници.

Исто така, Медистела контактираше директно со македонските клиника МПО, како и со „мистериозно купување“ за да соберат дополнителни информации (на пример, летоци, формулари за согласност) и две клиника понудија дополнителни информации за цените. Дополнителните материјали достапни на интернет беа вклучени во шаблоните и беа преземени за понатамошна анализа.

ТАБЕЛА 2 – ПРИМЕРОК НА КЛИНИКИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИМЕ	БРОЈ НА ЦЕНТРИ	ЗАПОЧНАТИ ЦИКЛУСИ*		СТРАНИЦИ ОД СОБРАНИ ПОДАТОЦИ°
		СВЕЖИ	ЗАМРЗНАТИС	
Болница Ацибадем Систина	1	-	-	35
ПЗУ Гинекомедика	2	-	-	42
Њуборн клиник	1	-	-	47
ПЛОДНОСТ Битола	1	-	-	41
ПЗУ Ре-Медика	1	-	-	40
Сите клиника во Македонија (2)	7		2521	-

* СЗапочнати циклуси: број на циклуси на третмани иницирани за да се постигне бременост во текот на 2017 година.

° СТРАНИЦИ СО СОБРАНИ ПОДАТОЦИ: БРОЈ НА СТРАНИЦИ СО ПОДАТОЦИ СОБРАНИ ОД ВЕБ-СТРАНИЦИТЕ НА КЛИНИКИТЕ.

(1) Calhaz-Jorge C, De Geyter C h, Kupka MS, Wyns C, Mocanu E, Motrenko T, et al. Survey on ART and IUI: legislation, regulation, funding and registers in European countries. Human Reproduction Open [Internet]. 2020 Jan 1 [cited 2022 Jan 11];2020(1):hoz044. Достапно од <https://academic.oup.com/hropen/article/doi/10.1093/hropen/hoz044/5715201>

(2) The European IVF-Monitoring Consirtium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Wyns C, De Geyter C, Calhaz-Jorge C, Kupka MS, Motrenko T, et al. ART in Europe, 2017: results gathered from European registries by ESHRE†. Human Reproduction Open [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2021 Oct 25];2021 (3). Достапно на: <https://doi.org/10.1093/hropen/hoab026>

4.2. ПРЕПОРАКИ

СОЦИОКУЛТУРНИ И РОДОВИ ПРЕПОРАКИ

За да се биде подобро информиран за третманот на неплодност, потребно е информациите што ги даваат клиниките да се усогласат со грижите и очекувањата на јавноста, особено младата популација. Исто така, граѓаните да бидат подобро едуцирани за неплодноста, вклучувајќи ги нејзините причини, распространетоста и третманот.

- За да се едуцираат граѓаните, неплодноста треба да биде во фокусот на кампањата за информирање на јавноста и кревање на свеста, во режија на јавните здравствени власти. Кампањата треба да ја дестигматизира неплодноста преку обезбедување информации за распространетоста и причините за неплодност и кај мажите и кај жените. Треба да се обезбедат информации за целиот опсег на методи достапни за паровите и поединците за да станат родители.
- Потребна е кампања за кревање на јавната свест за различните форми на семејство (самци, нехетеросексуални парови).
- Темата за неплодност треба да се вклучи во наставните програми во училиштата во согласност со владините стандарди и упатства (на пр., како дел од постоечките наставни програми за човечка репродукција или сексуалност).
- Веб-страниците на клиниките треба да бидат подетални, со повеќе информации (техники, пристап, цени, психолошка поддршка). Клиниките, исто така, би можеле да ги насочат своите информации (на пр., да ги дадат истите совети за тоа како да се однесуваат по процедурата).
- Информациите на веб-страницата на клиниките треба да се поурамнотежени во однос на полот (преку презентирање на повеќе информации за машката неплодност, на пример).
- Клиниките треба да обезбедуваат информации и рекламирање на начин што е во согласност со етничката, расната и културната разновидност на граѓаните на Северна Македонија и треба да обезбедуваат информации за опциите за медицинска потпомогната репродукција (МПР) за сите полови и/или сексуални ориентации.
- Клиниките треба систематски да обезбедуваат информации за МПО опциите за транс или интерсексуалните лица.
- Клиниките треба да се потранспарентни за трошоците за лекување, обезбедувајќи информации за цените на различни техники и додатоци.
- Владата треба да е свесна дека младите се загрижени не само за подобрен пристап до третман за плодност, туку и за универзален пристап до основните услуги од примарното и репродуктивното здравство.

ПРАВНИ ПРЕПОРАКИ

Достапноста и адекватноста на информациите обезбедени од клиниките делумно зависи од состојбата на релевантните законски рамки: закони кои ги регулираат третманите за плодност и здравствените услуги во суштина, законите кои ја регулираат информираната согласност и употребата на лични податоци, законите кои го регулираат рекламирањето, како и закони кои влијаат на бракот и татковството.

ПРЕДНОСТИ НА ПРАВНАТА РАМКА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

- Член 10, „Советување за процедурата“, од Законот 37/2008 за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) ја утврдува должноста да се обезбедат информации за процедурите, стапките на успех, последиците и ризиците.
- Законска обврска за истакнување на цената во рекламирањето (чл. 26 закон од 2004 година).

НЕДОСТАТОЦИ НА ПРАВНАТА РАМКА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

- Информациите за МПО се оскудни; Законот го насочува Министерството за здравство да подготви Национален прирачник.
- Регулативата за информирана согласност е недоволна (чл. 10 закон 37/2008), помалку од стандардот утврден со Конвенцијата за човекови права и биомедицина од 1997 година (позната како Конвенција Овиједо) и судската пракса на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).
- Клиниките не објавуваат документи за информирана согласност.
- Пристапот за самохрани лица и истополови парови е нејасен (чл. 3 закон 37/2008).
- Сурогат мајчинството е дозволено (Закон 37/2008 изменет 149/2014), но не е јасно регулирано (на пр., неалтруистичкото сурогат мајчинство во замена за плаќање е забрането со член 18, додека членот 12 бара компензација на ниво на просечна македонска плата и не се развиени национални насоки кои се бараат со закон;) Ова не е во согласност со регулативата на ЕСЧП и е ранливо на промени.
- Можна неусогласеност помеѓу правото на детето за знаење на биолошкото потекло (Детска конвенција, чл. 8; Препорака 2156/2019 на Европскиот Совет) и

анонимноста на донорот (утврдена со домашното право)

НЕДОСТАТОЦИ ВО ИНФОРМАЦИИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД КЛИНИКИТЕ:

Сите информации обезбедени од клиниките преку нивните веб-страници, рекламирање и документи за информирана согласност се регулирани со законски стандарди за вистинито рекламирање и информирана согласност. Откривме дека информациите обезбедени од клиниките за стапките на успех на третманите за плодност, додатоците (дополнителни процедури понудени од клиниките со цел да се подобрат резултатите од третманот за плодност) и можните ризици поврзани со МПО не ги исполнуваат овие стандарди. Според тоа, во интерес на поголема транспарентност, ги даваме следните препораки за подобрување на овие информации.

ВО ОДНОС НА СТАПКИТЕ НА УСПЕХ СЕ ПРЕПОРАЧУВА:

- Стапката на успех треба јасно да се дефинира како живородени деца, во согласност со очекувањата на лицата кои бараат третман за плодност и нивната главна причина за договор за услугите на клиниката.
- Информациите за стапките на успех треба да се основаат врз најдобрите достапни докази. Клиниките треба да ја објаснат издржливоста на доказите.
- Треба да се наведат различни стапки на успех во однос на возраста, различните техники и употребата на донирање јајце клетки.
- Клиниките треба да обезбедат пристап до извори на податоци засновани на докази за целите на верификација.
- Информациите за стапките на успех обезбедени преку веб-страниците и

рекламирањето треба да одговараат на информациите дадени преку информирана согласност.

ВО ОДНОС НА ДОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕПОРАЧУВА:

- Клиниките треба да обезбедат јасни информации, засновани на најдобрите достапни докази, како поддршка на секое тврдење дека додатоците можат да ги подобрат резултатите од третманот за плодност. Доколку таквите податоци не се достапни, клиниките треба да го објаснат ова.
- Сите ризици поврзани со употребата на додатоци треба да бидат јасно објаснети.
- Клиниките треба да обезбедат пристап до извори на податоци засновани на докази за додатоци за целите на верификација.
- Информациите за додатоците обезбедени преку веб-страниците и рекламирањето треба да одговараат на информациите дадени преку информирана согласност.

ВО ОДНОС НА МОЖНИТЕ ПОВРЗАНИ РИЗИЦИ, СЕ ПРЕПОРАЧУВА:

- На веб-страниците, рекламите и документите за информирана согласност, клиниките треба да обезбедат целосни, јасни и разбирливи информации, врз основа на најдобрите достапни докази, за потенцијалните здравствени ризици за лицата кои се подложени на третман за плодност. Клиниките треба да ги објаснат овие докази.
- На веб-страниците, рекламирањето и документите за информирана согласност, клиниките треба да обезбедат целосни, јасни и разбирливи информации, врз основа на најдобрите достапни докази, за потенцијалните здравствени ризици за децата зачнати преку МПО.
- Оваа информација треба да ги разликува специфичните ризици поврзани со различни техники (IUI, IVF, ICSI) и процедури (хемиска и физичка манипулација со гамети и ембриони). Клиниките треба да ги објаснат докази.
- Информациите за ризиците треба да се изразат на две нивоа: во технички термини кои го специфицираат видот на ризикот и неговата веројатност, и на нетехнички јазик што е лесно достапен за јавноста (на пр. користејќи илустрации доколку е потребно).
- Клиниките треба да обезбедат пристап до извори на податоци засновани на докази за целите на верификација.

- Информациите во врска со здравствените ризици поврзани со МПО обезбедени преку веб-страниците и рекламирањето треба да одговараат на информациите дадени преку информирана согласност.

ДОПОЛНИТЕЛНИ КЛУЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА КЛИНИКИТЕ:

- Клиниките треба да ги објавуваат информативните листови и формуларите за информирана согласност (и прилагодени на лицата со попреченост).
- Веб-страниците на клиниката треба да ги опишат условите за добивање владина поддршка (на пр., јавен здравствен систем) за третман на плодност (на пр., возраст на жената итн.) и треба да дадат информации за алтернативни методи.
- Строго почитување на принципите на автентичност и вистинитост. Рекламирањето треба јасно да се препознае како такво и не треба да биде нецелосно или на друг начин погрешно (бр. 38/04 чл. 26 и 27).

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:

- Се препорачува здравствените власти да создадат каталог на формулари за ИС и информативни листови кои се во согласност со важечките прописи.
- Членот 10 „Советување за процедурата“ бара информации за процедурите, стапките на успех и поврзаните ризици. Ова треба да се прошири за да ги вклучи и трошоците и алтернативите.
- Лицата, кои бараат третман за плодност треба да бидат информирани за достапните алтернативи на МПО, вклучувајќи посвојување и можност за лекување на неплодност преку хируршка интервенција.
- Треба да се создаде национален регистар на клиници кој обезбедува стандардизирани, ажурирани информации за стапките на успех.
- Граѓаните треба да бидат информирани за законската дефиниција и условите за родителство и за правата кои се вмешани во третманот на плодноста (права на родители, права на донори, права на потомство).
- Недостигот на информации треба да се реши преку кампањи за информирање на јавноста, насочени од властите задолжени за јавното здравје.

ОГРАДУВАЊЕ

Информациите, документацијата и сликите достапни во овој документ ги напиша конзорциумот на проектот Б2-ИнФ според договорот за грант на ЕЗ бр. 872706 и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската комисија. Европската комисија не е одговорна за каква било употреба на информациите содржани овде.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

© 2020 - 2023 Б2-ИнФ Конзорциум Дозволено е оплодување исклучиво со наведување на изворот.
Податоци за контакт: Франсиско Гиел
b2-inf@unav.es

КОНЗОРЦИЈА B2-INF

Universiteit Antwerpen, APLICA. Investigación y traslación, Australo, Fertility Europe, Health Grouper, Institut national d'Études démographiques, Medistella, The Walking Egg, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Navarra.

КАКО ДА СЕ ЦИТИРА ОВОЈ ДОКУМЕНТ

Carrasco, J.M., López-Toribio, M., Ramón, J.A., March, S., Dimitrievska, V. Meloska, J., Fuller, M., De Bayas Sánchez, A., Rozée, V. Vialle, M., Ombellet, W., Hens, K., Struyf, J., Albert, M., Tapia, M.R., Farfán, J., Muñoz, S., Vicente, A., Fincham, A., Pastor, G., Abu, S., Perez, B., Barrett, N., Güell, F. B2-Inf Be better informed about fertility. Guías De Recomendación Para España. [Internet]. Pamplona: UNAV, 2023 Pamplona: UNAV, 2023.

Available from: <https://b2-inf.eu/guidelines-and-policy-briefs/>

